

USMON AZIM SHE'RIYATINING SINTAKTIK XUSUSIYATLARI

Narbutayev Xusniddin Ergashevich

Renessans ta'lim universiteti Karyera markazi rahbari

karyeramarkazirtu@gmail.com

Telefon: +998998743381

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19283500>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda Usmon Azim she'riyatining sintaktik xususiyatlari ilmiy asosda tahlil qilinib o'rganilgan. Unda poetik matnda gap qurilishi, sintaktik vositalar (inversiya, parallelizm, ellipsis, takror)ning qo'llanilishi hamda ularning badiiy-estetik funksiyasi yoritiladi. Tadqiqot sintaksis va lingvopoetika doirasida olib borilib, shoirning individual uslubi va sintaktik qurilishining o'ziga xosligi aniqlanadi.

Kalit so'zlar: Sintaksis, lingvopoetika, poetik matn, gap qurilishi, inversiya, parallelizm, ellipsis, takror, sintaktik vositalar, individual uslub, badiiy-estetik funksiya, ekspressivlik.

Annotation. This study analyzes the syntactic features of the poetry of Usmon Azim on a scientific basis. It examines sentence structure in poetic texts, the use of syntactic devices (inversion, parallelism, ellipsis, repetition), and their artistic-aesthetic functions. The research is conducted within the frameworks of Syntax and Linguopoetics, identifying the poet's individual style and the distinctive features of his syntactic construction. The results are of significant scientific importance for the study of the language of literary texts.

Keywords: Syntax, linguopoetics, poetic text, sentence structure, inversion, parallelism, ellipsis, repetition, syntactic devices, individual style, artistic-aesthetic function, expressiveness.

Usmon Azim she'riyatini jo'shqin, ta'sirchan etgan sintaktik omillardan biri undalmalardir. Albatta, ularni shoirning – lirik qahramonning uslub tarzi, odamlar, narsa-hodisalarga bo'lgan ko'tarinki ruhdagi kayfiyati taqozo etadi. Ilk ijodidan boshlab to hozirgacha yaratilayotgan she'rlarida undalmalari ishtiroki ustuvor vositalardan biridir. Shoirida o'zgarlarida kam uchraydigan bir xususiyat borki, bu ham bo'lsa, bevosita undalmalarga daxldor. Ya'ni, Usmon Azim lirik "men"i undalmalari nafaqat insonga, uning muayyan tuyg'ulari, masalan, muhabbatga, balki nabotot, maxluqot, mavjudot, tabiat hodisalariga ham qaratiladi va bu uning asarlari pafosiga alohida ko'tarinkilik, teranlik bag'ishlaydi. Avvalo, shuni ta'kidlash joizki, Usmon Azim lirikasida murojaat motivi hamma vaqt yetakchi ifoda usullaridan bo'lib kelgan. Undagi undalma qo'llashning yorqin va ko'p hollari quyidagi yo'nalishlarda kuzatiladi: Insoniy his-tuyg'ular, holatlar, a'zolar va qadriyatlarga qaratilgan undalmalari: odam, g'ussa, sog'inch, g'am, sevgi, xotira, hasad, havas, anduh, baxt, qadr kabilarga; Nabotot olami narsalariga qaratilgan undalmalari: tabiat, kuz, qish, bahor, yoz, maysa, chinor, terak, arg'uvon, gul, tol va hokazolar; Odamdan boshqa maxluqot vakillariga: tulpor, ot, it, kapalak, oy, quyosh, yulduz, samo, qush, yomg'ir, shamol va boshqalar; Ilohga murojaatlar: Xudovand, Xudo, Olloh, Tangri, Parvardigor, Yaratgan kabi sifatlar, ismlar ila murojaatlar qilish. Ayrim misollarga murojaat qilaylik:

Gar uzun umrda yashamoq shirin,

Qolsam bo'lmaydimi shu yozda, Hayot? ("Novdalar...")

"Yoz", deymen, – o'girilib qaramaydi u,

"Yoz...im" demoqlikka tilim bormaydi. ("Osmon-keng...")

, kapalak! – o'g'ri – o'g'ri gulparast!

Parizodim, o'zingni teja –
 Vujudingni sarflamagin mast. (“Qizg'aldoqzor”)

Shoir mazmuni ba'zan batamom undalmali motivda ifodalash orqali poetik jozibani kuchaytiradi:

Jonim manim,
 Qalbim manim,
 Ko'zim manim,
 O'zga vujud aro tolgan o'zim manim,
 Yuzsiz qolgan bu dunyoda yuzim manim,
 Kuzim manim –

Biz ham zamonaning zaylidir-miz... (“Jonim manim...”)

Ushbu parchada undalmalari miqdorigina emas, ularning ayni bir vaqtda qofiyadoshlik hosil qilib kelishlari ham, undalmalarning o'z sifatdash, aniqlovchilari bilan kelishlari ham diqqatga sazovordir. Ba'zan shoirning yaxlit, yagona undalmasi ega-kesimlilik munosabatini hosil qilib, murojaat his-hayajon quvvatini yuzaga chiqaradi:

Dunyo – xizmatkorim!
 Buyuk ishq keltir...! (“Yoshlik”)

Shoir muayyan undalmalari, u kimga yoxud nimaga qaratilganidan qat'i nazar, yarashiq undov so'zlar bilan birgalikda qo'llab, ma'no kuchini oshiradi:

– Yomg'ir yiqdi devorin,
 Bog' nechun qochmagaydir,
 Ey, do'st?
 Kim oldi ixtiyorin –
 Nechun so'z ochmagaydir,
 Ey, do'st?... (“Ta'lim”)

Yoyiq undalmalari gohida shoir she'ringing butun xulosasi, asosiy fikri, pafosini o'zida mujassam etadiki, bu hol ham ijodkorning ayni til vositasiga, nutq imkoniyatlariga g'oyatda erkin yondashuvidan dalolat beradi. Chunonchi, “Meni hasrat yengdi...” she'ri shunday xotimalanadi:

Alvido! Ziyoda
 Hayotim manim –
 Besh kunlik dunyoda
 Rabotim manim!...

Undovlar, undalmalari, ularning vazifalari zamiridagi turli-tuman ma'no ottenkalari ba'zan shoir she'riyatidagi butun turkum mazmun-mantiqining yetakchi motiviga aylanadi. “Sabrning besabr parchalari” turkumini bu usulning yorqin misoli deyish mumkin. Lirik qahramon “Shamol”ga, “Bog”ga, “Tog”ga, “Ey”ga, “Bechora jon”iga, “Tosh”ga, “Gul”ga, “Soy”ga, “Ey!... Qorni och”ga, “Yo'lovchi”ga, “Baliq”ka, “Labim”ga, “Ildiz”ga, “Yurak”ka, “Tuproq”ka va boshqa narsalarga birma-bir murojaat qiladi. Har mitti she'r zalvorini mazkur undalmalari asosidagi falsafiy fikrlar belgilaydi:

Tosh!...
 Buncha yumshoqsan, tosh!

Boshimni urgani
 Hech narsa qolmadi dunyoda!...
 Yoki:
 Rahmat,
 labim!
 Boldan
 voz kechgan labim,
 rahmat!
 Endi soʻzlar yaralganiday
 qogʻozga tushmadi-da...

Ushbu turkumdagi baʼzi sheʼrlarda esa ularda aks etayotgan qahramonlar “nutqi” tarkibida undalmalari ishtiroki kuzatiladi. Ayniqsa, undalmalari takrori shoir sheʼrlarida mazmun taʼsirchanligini orttirishga xizmat qiladi:

Bogʻ,
 bu daraxtni nega quritding?
 sigʻmadimi bu shoʻrlik
 shunday keng quchogʻingga?
 Qoʻlimdagi boltani esa
 Endi oʻzing ovut, bogʻ...

Xulosa oʻrnida shuni aytish lozimki, bu sheʼriyat uchun undalmalari shunchaki soʻzlovchining nutqi qaratilgan shaxs yoki murojaat vositasigina emas. Shoir favqulodda, hech kutilmagan narsalar, hodisalar, kechinmalarga ham xilma-xil mazmun va shakllardagi undalmalari bilan murojaat qiladi. Natijada fikrning, tashbeh, timsolning, obraz yoki asar pafosining jozibadorligi kuchayadi. Ayni paytda, sheʼriy nutq uchun undalmalilik borasida ham oʻzbek tilining nihoyatda keng miqyosli imkoniyatlarga ega ekanligi ham his qilinadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Gʻulomov A., Asqarova M. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – Toshkent: Oʻqituvchi, 1987.
2. Abdurahmonov X., Mahmudov N. Soʻz estetikasi. – Toshkent: Fan, 1981.
3. Yoʻldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. – Toshkent: Fan, 2008.
4. Usmon Azim. Uzun tun (sheʼrlar). – Toshkent: Yozuvchi, 1994.
5. Haydarov A. Badiiy tasvirning fonostilistika vositalari. Filol. fan. nomz. ... diss. avtoref. – T.: 2009.